

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 9, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурад Мансур Бобомурадovich
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна

кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович

доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Бекмуродов Мансур IJTIMOIY-MA'NAVIY MUHITNI SOG'LOMLASHTIRISHDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI ROLI.....	5
2. Сеитов Азамат, Вахидов Имран РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	16
3. Латипова Нодира, Турсунов Рустам, Кара Шохсанам ВОСПРИЯТИЕ НАСИЛИЯ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.....	25
4. Karimov Bobir YOSH RAHBARLARDA KREATIV VA TANQIDIY FIKRLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	33
5. Сабирова Умида, Эрбаева Диёра ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ И СЕМЕЙНОЙ РОЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	40
6. Zaitov Elyor O'ZINI O'ZI BOSHQARISH INSTITUTLARI TRANSFORMATSIYASINING INSTITUTIONAL ASOSLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	46
7. Хидиров Сухроб ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА МИЛЛАТЛАРАРО СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ХАВФСИЗЛИККА ТАЪСИРИ (ЭМПИРИК ТАДҚИҚОТЛАР АСОСИДА)...	54
8. Ixtiyarov Farxod RAQAMLI JAMIYAT FENOMENINING SOTSIOLOGIK ASOSLARI.....	60
9. G'oyibov Elyor O'ZINI O'ZI TAKOMILLASHTIRISH (SELF-MANAGEMENT) OMILINI RIVOJLANISHINING GURUHIY DINAMIKASIGA TA'SIRI.....	67
10. Ibragimov Murodjon YOSHLAR TASHKILOTLARINING KOMMUNIKATIV FAOLIYATNI TASHKIL ETISHDA IJTIMOIYLAHUV OMILINING O'RNI.....	73
11. Husenov Sirojiddin “HAR BIR OILA TADBIRKOR” IJTIMOIY HARAKATIDA MOTIVATSIYA, KO'NIKMA VA MOLIYAVIY KO'MAK TIZIMI.....	82
12. Tadjibayeva Venera BOQIMANDALIK TUSHUNCHASINING SOTSIOLOGIK MAZMUN-MOHİYATI.....	89

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Сабирова Умида,

доцент кафедры «Социология»

Национального университета Узбекистана,

доктор социологических наук (DSc),

e-mail: umidasabirova68@gmail.com

Эрбаева Диёра,

студентка 3-го курса направления «Социология»,

Национального университета Узбекистана,

кафедры «Социология»

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ И СЕМЕЙНОЙ РОЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20064269>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы обеспечения гендерного равенства в семейных отношениях и гармонизации трудовой и семейной роли в Узбекистане в условиях социально-экономической трансформации. Анализируется историко-культурная эволюция гендерных ролей, развитие правовой базы и современные государственные механизмы поддержки баланса между профессиональной и семейной сферами. Особое внимание уделяется структурным барьерам, включая гендерную сегрегацию рынка труда, неоплачиваемый домашний труд и устойчивые социокультурные стереотипы. На основе эмпирических данных – аудит-эксперимента по дискриминации при найме и панельных социологических исследований – выявляются ключевые противоречия между формальным равенством и реальными практиками. Обосновывается необходимость комплексного подхода, включающего институциональные реформы, развитие инфраструктуры и трансформации общественного сознания.

Ключевые слова: гендерное равенство, семейные отношения, рынок труда, гендерные роли, социальная политика, дискриминация, социокультурные нормы, занятость женщин, Узбекистан.

Sabirova Umida,

O‘zbekiston Milliy universiteti,

“Sotsiologiya” kafedrasida dotsenti,

sotsiologiya fanlari doktori (DSc),

e-mail: umidasabirova68@gmail.com

Erbayeva Diyora,

O‘zbekiston Milliy universiteti,

“Sotsiologiya” kafedrasida

“Sotsiologiya” yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

O‘ZBEKISTONDA OILAVIY MUNOSABATLARDA GENDER TENGLIGI VA MEHNAT BILAN OILAVIY ROLLARNI UYG‘UNLIGI**ANNOTATSIYA**

Maqolada O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiya sharoitida oilaviy munosabatlarda gender tengligini ta‘minlash va mehnat hamda oilaviy rollarni uyg‘unlashtirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Gender rollarining tarixiy-madaniy evolyutsiyasi, huquqiy bazaning rivojlanishi hamda professional va oilaviy sohalar o‘rtasidagi muvozanatni qo‘llab-quvvatlovchi zamonaviy davlat mexanizmlari tahlil qilinadi. Empirik ma‘lumotlar asosida – ishga qabul qilishda diskriminatsiya bo‘yicha audit-eksperiment va panel sotsiologik tadqiqotlar natijalariga tayangan holda – rasmiy tenglik va amaliyotdagi real holat o‘rtasidagi asosiy ziddiyatlar aniqlanadi. Institutsional o‘zgarishlarni amalga oshirishda, infratuzilmani takomillashtirish hamda jamoat ongini rivojlantirishga asoslangan kompleks yondashuvni qo‘llash zarurligi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: gender tengligi, oilaviy munosabatlar, mehnat bozori, gender rollari, ijtimoiy siyosat, diskriminatsiya, ijtimoiy-madaniy normalar, ayollar bandligi, O‘zbekiston.

Sabirova Umida,

Associate Professor of the Department
of Sociology at the National University of Uzbekistan,
Doctor of Sociological Sciences (DSc)
e-mail: umidasabirova68@gmail.com

Erbayeva Diera,

3rd year student of the Department of Sociology,
National University of Uzbekistan,
Department of Sociology

GENDER EQUALITY IN FAMILY RELATIONS AND HARMONIZATION OF LABOR AND FAMILY ROLES IN UZBEKISTAN**ABSTRACT**

The article examines issues of ensuring gender equality in family relations and harmonizing work and family roles in Uzbekistan under conditions of socio-economic transformation. It analyzes the historical and cultural evolution of gender roles, the development of the legal framework, and modern state mechanisms supporting the balance between professional and family spheres. Particular attention is paid to structural barriers, including gender segregation in the labor market, unpaid domestic work, and persistent socio-cultural stereotypes. Based on empirical data – an audit experiment on hiring discrimination and panel sociological studies – key contradictions between formal equality and real practices are identified. The necessity of a comprehensive approach, including institutional reforms, development of care infrastructure, and transformation of public consciousness, is substantiated.

Keywords: gender equality, family relations, labor market, gender roles, social policy, discrimination, socio-cultural norms, women’s employment, Uzbekistan

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальных социально-экономических трансформаций проблема обеспечения гендерного равенства приобретает особую актуальность как один из ключевых факторов устойчивого развития общества. Гендерные отношения выходят за рамки частной сферы и становятся важнейшим элементом социальной структуры, влияющим на распределение ресурсов, участие в экономической деятельности и качество жизни населения.

В Узбекистане процессы модернизации сопровождаются одновременным сохранением традиционных ценностных установок, что формирует сложную и противоречивую модель взаимодействия семейных и трудовых ролей. С одной стороны, государство последовательно реализует политику гендерного равенства, закреплённую в Конституции, законодательных

актах и стратегических программах развития [1]. С другой стороны, в общественном сознании продолжают сохраняться устойчивые гендерные стереотипы, влияющие на распределение обязанностей внутри семьи и ограничивающие экономическую активность женщин.

В этих условиях особую значимость приобретает проблема гармонизации трудовой и семейной сфер, которая выступает не только социальной, но и экономической задачей. Несбалансированность этих ролей приводит к снижению занятости женщин, усилению гендерного неравенства и недоиспользованию человеческого капитала.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляет комплекс социологических подходов (системный, социокультурный и сравнительный анализы), позволяющих всесторонне проанализировать проблему гендерного равенства в системе семейно-трудовых отношений.

Исследование опирается на междисциплинарный подход, объединяющий социологию семьи, гендерные исследования и социологию труда. В качестве ключевых теоретических рамок используются:

- теория гендерных ролей (структурно-функциональный подход – talcott parsons): анализ распределения ролей в семье;
- конфликтная теория (гендерное неравенство как результат социального распределения ресурсов);
- концепция «двойной нагрузки» (double burden) – совмещение оплачиваемого труда и домашних обязанностей;
- теория социального конструктивизма (гендер как социально формируемая категория);
- концепция work-life balance (баланс труда и семьи).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Современная государственная политика Узбекистана направлена на обеспечение гендерного равенства и создание условий для гармонизации трудовых и семейных ролей. Правовая база Узбекистана в сфере гендерного равенства претерпела значительную эволюцию. Конституция Республики Узбекистан в редакции 2023 года [2] закрепляет принцип равенства прав мужчин и женщин, защиту семьи, материнства, отцовства и детства, а также добровольность и равноправие в браке. Семейный кодекс республики Узбекистан [3] провозглашает равноправие супругов в личных и имущественных правах и недопустимость дискриминации по полу.

Ключевым документом остаётся Закон № ЗРУ-562 от 2 сентября 2019 года «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», с дополнениями 2023 года [4]. Статья 24 устанавливает равенство в семейных отношениях, включая разделение домашнего труда и ухода за детьми; оба родителя имеют право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком. В 2025–2026 годах гендерные нормы интегрированы в обновлённую Стратегию «Узбекистан-2030» (цель 25) [5], где акцент сделан на увеличение доли женщин на руководящих должностях до 30%, борьбу со стереотипами и цифровизацию поддержки. Стратегия достижения гендерного равенства до 2030 года [6] предусматривает конкретные меры в сфере занятости, образования и семейной политики.

Трудовой кодекс (редакция 2023 г.) [7] вводит гендерно-нейтральные нормы: равную оплату за равный труд, запрет дискриминации по семейному статусу, обязательство работодателей создавать условия для совмещения работы и семьи. Государство берёт на себя финансирование пособий по беременности и родам, минимизируя риски для бизнеса.

Практические результаты в сфере дошкольного образования впечатляют: по данным Всемирного банка, охват детей дошкольным образованием вырос с 27% в 2017 году до 75–78% к 2025 году – более чем в два раза. Это позволило дополнительно привлечь к работе десятки тысяч женщин. С 2025 года введена компенсация 40% родительской платы за частные детские сады для малоимущих семей. Развиваются гибкие формы занятости и женское предпринимательство: льготные кредиты и гранты охватили сотни тысяч женщин [8].

Гендерная статистика Узбекистана отражает как впечатляющий прогресс, так и сохраняющиеся структурные вызовы. Согласно данным Всемирного банка [9], уровень участия женщин в рабочей силе в 2025 году составляет около 41,2% против 73,9% у мужчин – разрыв в 32,7 процентных пункта, превышающий средний показатель по Европе и Центральной Азии. Доля женщин в возрастной группе 25–34 лет, имеющих занятость, составляет лишь 56% против 93% у мужчин. Среди молодёжи 15–24 лет показатель НЕЕТ (не занятых ни учёбой, ни работой) достигает у женщин 42% – один из самых высоких в Центральной Азии.

Гендерный разрыв в оплате труда остаётся значительным: по данным МОТ [10], женщины зарабатывают в среднем на 34% меньше мужчин при равной квалификации и опыте, что превышает глобальный средний показатель (20%). Основные причины – горизонтальная сегрегация: женщины сосредоточены в образовании (74%), здравоохранении (77%) и сфере услуг, тогда как высокодоходные отрасли – строительство, транспорт, ИТ – остаются преимущественно мужскими.

Одним из главных структурных барьеров является неоплачиваемый труд по уходу. Согласно исследованиям ПРООН [11], женщины тратят на домашние дела и уход за детьми и пожилыми в среднем 5,6 часа в день – более чем вдвое больше мужчин (2,1–2,5 часа). До 75–80% неработающих женщин трудоспособного возраста называют именно семейные обязанности основной причиной отказа от занятости.

Статистика занятости отражает лишь видимую часть проблемы. Её глубинные причины коренятся в устойчивых гендерных нормах, зафиксированных первичными исследованиями. Данные панельного опроса «Слушая граждан Узбекистана» (L2CU), охватывающего более 1500 домохозяйств ежемесячно с 2018 года [12], свидетельствуют: 2 из 3 лидеров махалли считают, что женщина должна работать меньше мужчины ради выполнения домашних обязанностей. Ещё показательнее: 60% тех же лидеров разделяют убеждение, что жена должна зарабатывать меньше мужа ради семейной гармонии. Причём эти установки слабо зависят от места проживания – разрыв между городскими и сельскими респондентами минимален.

Гендерные нормы проявляются и на рынке труда в форме дискриминации при найме. Первое в Центральной Азии экспериментальное исследование данного явления – аудит-эксперимент Muradova & Seitz (2021) [13] – показало его масштаб и механизмы. Авторы разослали 771 идентичное резюме на реальные вакансии в Ташкенте, меняя только имя кандидата (мужское или женское). Результат: в женских профессиях (бухгалтер, секретарь, оператор колл-центра) женщинам перезванивали на 185% чаще, чем мужчинам с теми же квалификациями; в мужских профессиях (ИТ, водитель, сварщик) мужчинам – на 79% чаще. Примечательно, что 68% объявлений на должность секретаря и 42% на должность бухгалтера содержали явные гендерные требования к кандидату. Эти данные документируют системный характер гендерной сегрегации, которая воспроизводится уже на стадии отбора персонала, задолго до разговора о равной оплате труда.

Махаллинские комитеты и женские советы играют ключевую роль в профилактике конфликтов и продвижении равенства. В рамках программы «Женская тетрадь» адресную поддержку получили более 2 млн женщин. Международные партнёры (ПРООН, ЮНФПА, МОТ, Всемирный банк) оказывают техническую помощь. В 2025 году запущена кампания против цифрового насилия в рамках 16 дней действий против гендерного насилия. Создано 15 реабилитационных центров для пострадавших от домашнего насилия.

Положительную динамику демонстрирует политическое представительство: по данным UN Women [14], доля женщин в Законодательной палате Олий Мажлиса достигла 34,6% – один из самых высоких показателей в Центральной Азии за последние 30 лет. Тем не менее в глобальном Индексе гендерного разрыва WEF [15] Узбекистан занимает 110-е место (2024), что отражает сохраняющееся отставание в экономическом участии и оплате труда.

Экономический потенциал гендерного равенства огромен: по расчётам Всемирного банка [16], если бы женщины участвовали в экономике наравне с мужчинами, национальный доход Узбекистана вырос бы на 29%. Простое выравнивание зарплат позволило бы вывести

из бедности более 700 000 человек. Демографические тенденции – высокий уровень рождаемости и рост числа пожилых – делают решение этой задачи не только социальным, но и экономическим императивом.

ВЫВОДЫ

Проведённый анализ позволяет сформулировать комплекс рекомендаций по совершенствованию гендерной политики в Узбекистане.

В сфере государственного управления необходимо: полностью внедрить гендерно-чувствительное бюджетирование на всех уровнях; расширить практику разделения родительского отпуска с дополнительными стимулами для отцов; продолжить инвестиции в инфраструктуру ухода, включая центры дневного пребывания для пожилых; законодательно конкретизировать запрет гендерных требований в объявлениях о найме с реальными механизмами привлечения к ответственности.

В сфере изменения общественных норм следует усилить кампании по борьбе со стереотипами через цифровые платформы и школьные программы; развивать гендерную статистику с ежегодной публикацией данных о времени на неоплачиваемый труд; интегрировать гендерные индикаторы в отраслевые стратегии, особенно в аграрный сектор и ИТ.

Обеспечение гендерного равенства в семейных отношениях и гармонизация трудовой и семейной ролей в Узбекистане – стратегический выбор в пользу устойчивого, инклюзивного развития. Реформы 2017–2026 годов дали ощутимый эффект: охват дошкольным образованием вырос почти втрое, женское представительство в парламенте увеличилось в несколько раз, криминализировано бытовое насилие.

Вместе с тем данные первичных исследований – как опроса L2CU, так и аудит-эксперимента Muradova & Seitz – фиксируют устойчивость традиционных гендерных установок в обществе и их прямую трансляцию в практики найма и распределения домашнего труда. Это означает, что правовые реформы, при всей их значимости, недостаточны без целенаправленной работы по изменению норм. Новый Узбекистан, бережно сохраняя лучшие традиции, открывает путь к подлинно партнёрским отношениям между мужчиной и женщиной – равноправным, ответственным и гармоничным.

Таким образом, исследование гендерного равенства в семейных отношениях и механизмов согласования профессиональных и семейных ролей представляет собой важное направление социологического анализа, позволяющее выявить структурные ограничения и определить перспективы дальнейшего развития гендерной политики в Узбекистане.

Adabiyotlar/Literatura/ References:

1. Конституция Республики Узбекистан (новая редакция, 2023). – <https://constitution.uz/>; Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-562 от 02.09.2019 «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин». – <https://lex.uz/docs/4494873>; Стратегия достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года. – <https://lex.uz/docs/5466725>
2. Конституция Республики Узбекистан (новая редакция, 2023). – <https://constitution.uz/>
3. Семейный кодекс Республики Узбекистан. – <https://lex.uz/docs/104723>
4. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-562 от 02.09.2019 «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» (с изменениями). – <https://lex.uz/docs/4494873>
5. Указ Президента Республики Узбекистан УП-158 от 11.09.2023 «О Стратегии «Узбекистан – 2030»» (с обновлениями 2026 г.). – <https://lex.uz/docs/6600404>
6. Постановление Сената Олий Мажлиса № ПС-297-IV от 28.05.2021 «Об утверждении Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года». – <https://lex.uz/docs/5466725>
7. Трудовой кодекс Республики Узбекистан (редакция 2023 г.). – <https://lex.uz/>

8. World Bank. Uzbekistan – Country Gender Assessment 2024. Washington, DC: World Bank, 2024. – <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/8c65fc9b-9630-47db-a036-3a42c883e634>
9. World Bank. Uzbekistan – Country Gender Assessment 2024. Washington, DC: World Bank, 2024. – <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/8c65fc9b-9630-47db-a036-3a42c883e634>
10. ILO. The Gender Pay Gap in Uzbekistan. Geneva: ILO, 2025. – <https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/Gender%20Pay%20Gap%20in%20Uz-ENG-2802.pdf>
11. UNDP. Caring for the Future: Insights from Uzbekistan. – Tashkent: UNDP, 2026. – <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/caring-future-insights-uzbekistan>
12. World Bank. Uzbekistan – Listening to the Citizens of Uzbekistan Survey (L2CU), 2018–2025. – <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/6412>
13. Muradova S., Seitz W. Gender Discrimination in Hiring: Evidence from an Audit Experiment in Uzbekistan // World Bank Policy Research Working Paper. – 2021. – № 9784. – <https://documents1.worldbank.org/curated/en/395981632487281231/pdf/Gender-Discrimination-in-Hiring-Evidence-from-an-Audit-Experiment-in-Uzbekistan.pdf>
14. UN Women. Gender Data Portal: Uzbekistan. – <https://data.unwomen.org/country/uzbekistan>
15. WEF. Global Gender Gap Report 2024. Geneva: World Economic Forum, 2024. – <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/>
16. World Bank. Uzbekistan – Country Gender Assessment 2024. Washington, DC: World Bank, 2024. – <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/8c65fc9b-9630-47db-a036-3a42c883e634>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000